

ОБ ОЦЕНКЕ ВРЕМЕНИ НАЧАЛА ИЗЛУЧЕНИЯ И КООРДИНАТ ИСТОЧНИКА СИГНАЛОВ НА ПЛОСКОСТИ

¹С. Дашян, ^{2,3}Ю.А. Кутоянц, ²К. Фаринетто, ^{2,3,4}О.В. Чернояров
chernoyarovov@tpei.ru

¹Университет Лилля, Франция, г. Лилль

²Университет Ле Мана, Франция, г. Ле Ман

²Национальный исследовательский Томский государственный университет,
Россия, г. Томск

³Национальный исследовательский университет «МЭИ», Россия, г. Москва

⁴Майкопский государственный технологический университет,
Россия, г. Майкоп

Введение

Статистический анализ случайных (пуассоновских, гауссовских) процессов находит широкие применения в различных радиотехнических приложениях. Так, пуассоновскими процессами адекватно описываются процессы ядерного излучения (например, в задачах обнаружения радиоактивных веществ), поток фотоэлектронов, создаваемых светом на светочувствительных поверхностях, вторичные толчки после основного землетрясения, электрические отклики нервов на стимуляцию, информационные сигналы в задачах лазерной локации при обнаружении и определении местоположения объектов, задачах зондирования и слежения и т.д. Гауссовские процессы могут выступать в качестве моделей излучаемых или отраженных радиолокационных сигналов, сигналов, искаженных модулирующими помехами, сигналов в системах связи с шумовой несущей и др.

Одной из актуальных и нерешенных до конца задач статистического анализа случайных процессов является задача пространственно-временной локализации (определения местоположения и момента начала излучения) источника, излучающего сигнал по области, контролируемой набором датчиков. Подобные ситуации возникают при мониторинге радиоактивного излучения, взрывов, сейсмической активности, в радиолокации и радионавигации, при обнаружении слабых оптических сигналов и т.д. [1].

Цель работы – описать известные и предложить новые подходы к решению задачи локализации источника пуассоновских или гауссовских сигналов при наличии сингулярностей различных типов, а также исследовать свойства выносимых оценок искомым временного и координатных параметров, на основе которых могут быть сделаны обоснованные выводы целесообразности применения того или иного алгоритма оценивания в практических приложениях.

Постановка задачи

Предположим, что имеется K датчиков, расположенных на плоскости в точках D_k , $k = \overline{1, K}$ с координатами $D_k = (x_k, y_k)$, соответственно. В некоторый момент времени τ_0 из точки D_0 с координатами $D_0 = (x_0, y_0)$,

испускается сигнал, который регистрируется датчиком D_k на интервале $[0, T]$ в виде неоднородного пуассоновского процесса X_k^T с функцией интенсивности.

$$\lambda_k(\vartheta_0, t) = S_k(t - \tau_k) + \lambda_0. \quad (1)$$

Здесь $S_k(t) = 0$ при $t < 0$ и $S_k(t) > 0$ при $t \geq 0$ – интенсивность сигнала, поступающего на датчик D_k от источника излучения в момент времени

$$\tau_k = \tau_0 + v^{-1} \|D_k - D_0\|_2, \quad (2)$$

$v > 0$ – скорость распространения сигнала, $\|\cdot\|_2$ – евклидово расстояние в R^2 , $\lambda_0 > 0$ – интенсивность фонового шума. Пример конфигурации системы датчиков при $k = 5$ показан на рис. 1.

Рис. 1. Мониторинг источника излучения набором из 5 датчиков

Будем считать, что функции $S_k(t)$ и величины D_k , $k = \overline{1, K}$, v , λ_0 известны. По наблюдениям K реализаций случайных процессов $X^T = (X_1^T, X_2^T, \dots, X_K^T)$ с интенсивностями (1) и имеющейся априорной информации необходимо оценить параметр $\vartheta_0 = (x_0, y_0, \tau_0)$.

Отметим, что возможна и обратная постановка задачи. Предположим, что имеется K источников излучения в точках D_k , $k = \overline{1, K}$, координаты (x_k, y_k) которых известны, и приемник в точке D_0 с неизвестными координатами (x_0, y_0) . В момент времени τ_0 источники начинают излучать слабые оптические сигналы, описываемые неоднородными пуассоновскими процессами с функциями интенсивности (1), которые поступают на приемник в моменты времени τ_k (2). По наблюдаемым данным и имеющейся априорной информации необходимо определить момент начала излучения τ_0 и местоположение приемника (x_0, y_0) . Если неизвестный параметр, подлежащий оценке, имеет вид $\vartheta_0 = (x_0, y_0)$ (момент начала излучения известен), то имеем задачу, близкую к задаче GPS-локализации [2].

В дальнейшем ограничимся практически важным случаем, когда ошибки при оценивании параметра ϑ_0 являются малыми (выполняется условие высокой апостериорной точности), а сама выносимая оценка является состоятельной [3]. С этой целью введем в рассмотрение большой параметр n и представим интенсивности (1) в виде

$$\lambda_{k,n}(\vartheta_0, t) = nS_k(t - \tau_k(\vartheta_0)) + \lambda_0, \quad 0 \leq t \leq T. \quad (3)$$

Очевидно, при $n \rightarrow \infty$ в (3) получаем асимптотику больших сигналов. Второй возможный вид асимптотики (асимптотика больших интервалов наблюдения) возникает, если $T \rightarrow \infty$.

Обзор известных результатов по оценке координат источника сигналов

В работе [4] показано, что если функции $S_k(t)$ достаточно гладкие, так что для модели (3) выполняются соответствующие условия регулярности, то оценка максимального правдоподобия (ОМП) $\hat{\vartheta}_n$ и байесовская оценка (БО) $\tilde{\vartheta}_n$ параметра $\vartheta_0 = (x_0, y_0)$ являются состоятельными, асимптотически нормальными:

$$\sqrt{n}(\hat{\vartheta}_n - \vartheta_0) \xrightarrow{n \rightarrow \infty} N(0, \mathbf{I}^{-1}(\vartheta_0)), \quad \sqrt{n}(\tilde{\vartheta}_n - \vartheta_0) \xrightarrow{n \rightarrow \infty} N(0, \mathbf{I}^{-1}(\vartheta_0)) \quad (4)$$

и асимптотически эффективными, а также имеет место сходимость полиномиальных моментов. Здесь $\mathbf{I}(\vartheta_0)$ – матрица информации Фишера, а $\mathbf{I}^{-1}(\vartheta_0)$ – обратная ей матрица. Пример функции интенсивности (3) регулярного пуассоновского процесса показан на рис. 2а.

В работе [5] предполагалось, что функции $S_k(t)$ допускают представление

$$S_k(t) = a|t|^\kappa + o(t), \quad \kappa \in (0, 1/2), \quad (5)$$

т.е. имеют в точке $t=0$ особенность типа «касп». Здесь a – некоторая несущественная константа, а $o(t)$ обозначает члены более высокого по сравнению с t порядка малости. Пример функции интенсивности (3) пуассоновского процесса с такой сингулярностью показан на рис. 2б. Было установлено [5], что при выполнении (5) асимптотически эффективной оценкой координатного параметра ϑ_0 является только БО $\tilde{\vartheta}_n$, причем

$$\frac{1}{n^{2\kappa+1}}(\tilde{\vartheta}_n - \vartheta_0) \xrightarrow{n \rightarrow \infty} \zeta_1 \quad (6)$$

по распределению, где ζ_1 – некоторый случайный вектор, определяемый с помощью дробного броуновского движения. Также для БО $\tilde{\vartheta}_n$ выполняются условия состоятельности и сходимости полиномиальных моментов.

В работе [6] рассмотрен случай, когда функции $S_k(t)$ имеют в точке $t=0$ разрыв первого рода, так что

$$S_k(t) = a1_{\{t \geq 0\}} + o(t). \quad (7)$$

Здесь a – несущественная константа, а $1_{\{t \geq 0\}} = 0$ при $t < 0$ и $1_{\{t \geq 0\}} = 1$ при $t \geq 0$ – функция Хевисайда. Пример функции интенсивности (3) пуассоновского процесса с сингулярностью типа (7) (типа «скачок») изображен на рис. 2в.

Рис. 2. Примеры функций интенсивности пуассоновских процессов: а) регулярный процесс; б) процесс с сингулярностью типа «касп»; в) процесс с сингулярностью типа «скачок»

Было доказано [6], что при выполнении (7), как и в случае сингулярности типа «касп» (5), только БО $\tilde{\vartheta}_n$ координатного параметра ϑ_0 является асимптотически эффективной и сходится со скоростью n^{-1} по распределению к некоторому случайному вектору ζ_2 :

$$n(\tilde{\vartheta}_n - \vartheta_0) \xrightarrow{n \rightarrow \infty} \zeta_2. \quad (8)$$

При этом также удовлетворяются свойства состоятельности БО и сходимости ее полиномиальных моментов.

Все три сходимости (4), (6), (8) можно формально объединить как

$$\tilde{\vartheta}_n = \vartheta_0 + \varphi_n \zeta_n, \quad \varphi_n \rightarrow 0, \quad \zeta_n \xrightarrow{n \rightarrow \infty} \zeta, \quad (9)$$

где скорость сходимости φ_n и предельный случайный вектор ζ определяются типом сингулярности функций $S_k(t)$ (3).

В работе [7] рассмотрена задача оценки параметра $\vartheta_0 = (x_0, y_0)$, если регистрируемый k -м датчиком случайный процесс $X_k^T = (X_k(t), 0 \leq t \leq T)$ описывается стохастическим дифференциальным уравнением вида

$$dX_k(t) = S_k(t - \tau_k) Y_k(t) dt + \varepsilon \sigma_k(t) dW_k(t). \quad (10)$$

Здесь $S_k(t) = 0$ при $t < 0$ и $S_k(t) > 0$ при $t \geq 0$ – известные детерминированные функции, τ_k – задержки, определяемые соотношением (2), $Y_k(t)$ – гауссовские случайные процессы, которые удовлетворяют линейным уравнениям

$$dY_k(t) = f_k(t) Y_k(t) dt + \varepsilon b_k(t) dV_k(t), \quad Y_k(0) = y_0 \neq 0, \quad 0 \leq t \leq T \quad (11)$$

и описывают либо случайный характер излучаемых сигналов, либо модулирующие помехи в каналах распространения сигналов от источника излучения, $W_k(t)$, $V_k(t)$, $k = \overline{1, K}$ – взаимно статистически независимые стандартные винеровские случайные процессы, а величина $\varepsilon \in (0, 1]$ и функции $\sigma_k(t)$, $f_k(t)$, $b_k(t)$ определяют интенсивность и корреляционные свойства фоновых и мультипликативных случайных искажений.

В регулярном случае и при наличии сингулярностей типа «касп» и «скачок» были установлены [7] асимптотические (при $\varepsilon \rightarrow 0$) свойства ОМП $\hat{\vartheta}_\varepsilon$ и БО $\tilde{\vartheta}_\varepsilon$ параметра ϑ_0 , аналогичные (4), (6) и (8). В частности, найдены скорости сходимости и предельные распределения оценок, которые, следуя (9), символически могут быть записаны следующим образом

$$\tilde{\vartheta}_\varepsilon = \vartheta_0 + \varphi_\varepsilon \zeta_\varepsilon, \quad \varphi_\varepsilon \rightarrow 0, \quad \zeta_\varepsilon \xrightarrow{\varepsilon \rightarrow 0} \zeta,$$

Как и в (9), φ_ε и случайный вектор ζ определяются типом сингулярности функций $S_k(t)$ (10). Так, в регулярном случае $\varphi_\varepsilon \sim \sqrt{\varepsilon}$, при наличии сингулярностей типа «касп» $\varphi_\varepsilon \sim \varepsilon^{1/(2k+1)}$, при наличии сингулярностей типа «скачок» $\varphi_\varepsilon \sim \varepsilon$.

Общие положения при оценивании времени начала излучения и координат источника сигнала

Можно предложить два подхода к оценке времени начала излучения и координат источника сигналов. Первый подход, рассмотренный в работах [4-7], состоит в том, чтобы по наблюдаемым реализациям случайных процессов $X^T = (X_1^T, X_2^T, \dots, X_K^T)$ сформировать функционал отношения правдоподобия и далее путем его максимизации [3] или интегрирования с соответствующими весовыми функциями (в предположении, что функция потерь является квадратичной) [3] найти ОМП или БО параметра $\vartheta_0 = (x_0, y_0, \tau_0)$.

При втором подходе используется тот факт, что вся информация, необходимая для состоятельного оценивания параметра ϑ_0 содержится в моментах поступления сигналов от источника излучения на датчики. Таким образом, на основе наблюдаемых данных сначала строятся оценки задержек $\tau_k(\vartheta_0)$, $k = \overline{1, K}$ (2), а затем на их основе – оценка времени начала излучения и координат источника сигнала. Данный способ был рассмотрен в работе [8]. Показано, что оценка вектора ϑ_0 может быть достаточно простым образом получена с помощью метода наименьших квадратов (МНК). С этой целью следует ввести в трехмерный параметр ϑ_0 (исходное уравнение для которого нелинейно и не имеет аналитического решения) в дополнении к компонентам $\gamma_1 = x_0$, $\gamma_2 = y_0$, $\gamma_3 = \tau_0$ компоненту $\gamma_4 = (x_0^2 + y_0^2 - v^2 \tau_0^2)/2$, переходя от оценки вектора ϑ_0 к оценке вектора $\gamma = (\gamma_1, \gamma_2, \gamma_3, \gamma_4)$. В этом случае, как показано в [8], уравнение для γ становится линейным, и оценка параметра γ по методу МНК легко вычисляется. При этом можно установить состоятельность и другие свойства оценок искомых параметров.

Оценка времени начала излучения и координат источника сигнала: первый подход

Для простоты иллюстрации первого подхода к оценке параметра $\vartheta_0 = (x_0, y_0, \tau_0)$ используем гауссовскую модель наблюдений (10), (11).

Предположим, что функции $S_k(t)$, $\sigma_k(t)$, положения датчиков D_k , $k = \overline{1, K}$, скорость распространения сигналов v (2) и область Θ возможных

значений параметра ϑ_0 априори известны. Множество Θ является открытым, ограниченным и выпуклым подмножеством R^3 . Отметим, что для заданной конфигурации датчиков D_k , $k = \overline{1, K}$ область Θ_0 возможных значений координат $D_0 = (x_0, y_0)$ и интервал T_0 возможных значений задержек τ_0 связаны. Обозначим

$$r_m = \min_{k=1, \dots, K} \inf_{D_0 \in \Theta_0} \|D_k - D_0\|_2, \quad r_M = \max_{k=1, \dots, K} \sup_{D_0 \in \Theta_0} \|D_k - D_0\|_2,$$

$$\tau_m = r_m / v, \quad \tau_M = r_M / v.$$

Тогда очевидно, что $T_0 \subset (-\tau_m, T - \tau_M)$.

Будем считать, что первые слагаемые в правой части (10) ограничены, а функции $\sigma_k(t)$ отделены от нуля (строго положительны). Тогда функционал отношения правдоподобия как функцию текущего значения ϑ неизвестного параметра ϑ_0 можно представить в виде [2, 7]

$$L(\vartheta, X^T) = \exp \left[\sum_{k=1}^K \int_{\tau_k(\vartheta)}^T \frac{S_k(t - \tau_k(\vartheta))}{\varepsilon^2 \sigma_k^2(t)} dX_k(t) - \sum_{k=1}^K \int_{\tau_k(\vartheta)}^T \frac{S_k^2(t - \tau_k(\vartheta))}{2\varepsilon^2 \sigma_k^2(t)} dt \right].$$

Согласно [3] ОМП $\hat{\vartheta}_\varepsilon$ времени начала излучения и координат источника сигнала определяется из решения уравнения правдоподобия

$$L(\hat{\vartheta}_\varepsilon, X^T) = \sup_{\vartheta \in \Theta} L(\vartheta, X^T).$$

Если параметр ϑ_0 можно рассматривать как случайный вектор с априорной плотностью вероятности $p(\vartheta)$, то его БО $\tilde{\vartheta}_\varepsilon$ при квадратичной функции потерь представляет собой условное математическое ожидание по апостериорной плотности вероятности $p(\vartheta|X^T) = p(\vartheta)L(\vartheta, X^T) / \int_{\Theta} p(\vartheta)L(\vartheta, X^T) d\vartheta$ [3]:

$$\tilde{\vartheta}_\varepsilon = \int_{\Theta} \vartheta p(\vartheta|X^T) d\vartheta.$$

В дальнейшем примем, что функция $p(\vartheta)$ непрерывна и строго положительна в области Θ .

Сформулируем следующие условия.

1) Для любого компакта $K \in \Theta$ и любого $\mu > 0$ удовлетворяется неравенство

$$g_K(\mu) = \inf_{\vartheta_0 \in K} \inf_{\|\vartheta - \vartheta_0\|_3 > \mu} G(\vartheta, \vartheta_0) > 0.$$

Здесь

$$G(\vartheta, \vartheta_0) = \sum_{k=1}^K \int_{\tau_k(\vartheta) \wedge \tau_k(\vartheta_0)}^T \frac{[S_k(t - \tau_k(\vartheta)) - S_k(t - \tau_k(\vartheta_0))]^2}{\sigma_k^2(t)} dt,$$

а $\|\cdot\|_3$ – евклидова норма в R^3 .

2) Функции $S_k(t)$, $k = \overline{1, K}$, по крайней мере, дважды непрерывно дифференцируемы, причем $S_k(t) = 0$, если $t < 0$, и $S_k(t) > 0$, если $t \geq 0$.

3) Информационная матрица Фишера $\mathbf{I}(\vartheta)$ равномерно не вырождена, так что

$$\inf_{\vartheta \in \Theta} \inf_{e: \|e\|_3=1} e^T \mathbf{I}(\vartheta) e > 0.$$

Следуя [7], для матрицы $\mathbf{I}(\vartheta)$ находим

$$\mathbf{I}(\vartheta) = \begin{pmatrix} \sum_{k=1}^K m_{k,x}^2 I_k & \sum_{k=1}^K m_{k,x} m_{k,y} I_k & v \sum_{k=1}^K m_{k,x} I_k \\ \sum_{k=1}^K m_{k,x} m_{k,y} I_k & \sum_{k=1}^K m_{k,y}^2 I_k & v \sum_{k=1}^K m_{k,y} I_k \\ v \sum_{k=1}^K m_{k,x} I_k & v \sum_{k=1}^K m_{k,y} I_k & v \sum_{k=1}^K I_k \end{pmatrix}, \quad (12)$$

где

$$I_k = \int_{\tau_k(\vartheta)}^T \frac{S_k'^2(t - \tau_k(\vartheta))}{v^2 \sigma_k^2(t)} dt,$$

а $(m_{k,x}, m_{k,y})$ – единичный вектор, который показывает направление от источника D_0 на k -й датчик D_k . При этом нетрудно показать, что

$$\frac{\partial \tau_k(\vartheta_0)}{\partial x_0} = -\frac{x_k - x_0}{v \|D_k - D_0\|} = -\frac{m_{k,x}}{v}, \quad \frac{\partial \tau_k(\vartheta_0)}{\partial y_0} = -\frac{m_{k,y}}{v}, \quad \frac{\partial \tau_k(\vartheta_0)}{\partial \tau_0} = 1.$$

Обозначим через R_*^K пространство K -мерных векторов $\mathbf{a} = (a_1, \dots, a_K)^T$, для которых скалярное произведение и соответствующая норма определяются соотношениями

$$\langle \mathbf{a}, \mathbf{b} \rangle_* = \sum_{k=1}^K a_k b_k I_k, \quad \|\mathbf{a}\|_* = \sum_{k=1}^K a_k^2 I_k.$$

Тогда матрицу (12) можно переписать следующим образом

$$\mathbf{I}(\vartheta) = \begin{pmatrix} \|\mathbf{m}_x\|_*^2 & \langle \mathbf{m}_x, \mathbf{m}_y \rangle_* & \langle \mathbf{m}_x, \mathbf{n} \rangle_* \\ \langle \mathbf{m}_x, \mathbf{m}_y \rangle_* & \|\mathbf{m}_y\|_*^2 & \langle \mathbf{m}_y, \mathbf{n} \rangle_* \\ \langle \mathbf{m}_x, \mathbf{n} \rangle_* & \langle \mathbf{m}_y, \mathbf{n} \rangle_* & \|\mathbf{n}\|_*^2 \end{pmatrix},$$

где $\mathbf{m}_x = (m_{1,x}, \dots, m_{K,x})^T$, $\mathbf{m}_y = (m_{1,y}, \dots, m_{K,y})^T$, $\mathbf{n} = (v, \dots, v)^T$.

Используя результаты [7], можно показать, что для любой оценки $\overline{\vartheta}_\varepsilon$ имеет место неравенство Гайека-Ле Кама вида

$$\lim_{\delta \rightarrow 0} \liminf_{\varepsilon \rightarrow 0} \sup_{\|\vartheta - \vartheta_0\|_3 < \delta} \varepsilon^{-2} \mathbf{E}_\vartheta \|\overline{\vartheta}_\varepsilon - \vartheta\|_3^2 \geq \mathbf{E}_{\vartheta_0} \|\zeta\|_3^2, \quad (13)$$

Здесь ζ – гауссовский случайный вектор с характеристиками $\sim N(0, \mathbf{I}_0^{-1}(\vartheta_0))$, При этом асимптотически эффективной будет та оценка $\vartheta_{\varepsilon}^*$, для которой неравенство (13) переходит в равенство.

Предположим, что условия 1)-3) выполняются. Тогда согласно [9] ОМП $\hat{\vartheta}_{\varepsilon}$ и БО $\tilde{\vartheta}_{\varepsilon}$ параметра ϑ_0 равномерно состоятельны, равномерно на компактах асимптотически нормальны:

$$\frac{\hat{\vartheta}_{\varepsilon} - \vartheta_0}{\varepsilon} \xrightarrow{\varepsilon \rightarrow 0} \zeta, \quad \frac{\tilde{\vartheta}_{\varepsilon} - \vartheta_0}{\varepsilon} \xrightarrow{\varepsilon \rightarrow 0} \zeta, \quad \zeta \sim N(0, \mathbf{I}_0^{-1}(\vartheta_0))$$

и асимптотически эффективны. При этом имеет место равномерная на компактах сходимости полиномиальных моментов вида: для любого $p > 0$ выполняются соотношения

$$\varepsilon^{-p} \mathbf{E}_{\vartheta_0} \|\hat{\vartheta}_{\varepsilon} - \vartheta_0\|_3^p \geq \mathbf{E}_{\vartheta_0} \|\zeta\|_3^p, \quad \varepsilon^{-p} \mathbf{E}_{\vartheta_0} \|\tilde{\vartheta}_{\varepsilon} - \vartheta_0\|_3^p \geq \mathbf{E}_{\vartheta_0} \|\zeta\|_3^p.$$

Оценка времени начала излучения и координат источника сигнала: второй подход

При втором подходе по реализации наблюдаемых данных X_k^T , зарегистрированной k -м датчиком, одним из возможных способов (байесовским, максимально правдоподобным) строится оценка $\tau_{k,\varepsilon}^*$ момента $\tau_{0,k} = \tau_k(\vartheta_0) \in T_k$ прихода сигнала от источника излучения на датчик. Здесь T_k – множество допустимых моментов прихода сигнала на k -й датчик. Затем, на основе сформированных оценок $\tau_{k,\varepsilon}^*$, $k = \overline{1, K}$ одним из возможных способов (например, МНК) строится оценка $\vartheta_{\varepsilon}^* = (x^*, y^*, \tau^*)$ параметра $\vartheta_0 = (x_0, y_0, \tau_0)$. Как отмечалось выше, использование МНК позволяет предложить метод построения линейной оценки $\vartheta_{\varepsilon}^*$, для которой удастся доказать состоятельность и асимптотическую нормальность.

Заключение

В работе рассмотрена задача определения местоположения источника и момента начала излучения им пуассоновских или гауссовских сигналов набором датчиков, распределенных на плоскости. Наряду с классическими (максимально правдоподобным и байесовским) подходами предложен способ оценки координат источника излучения, основанный на измерении задержек принимаемых датчиками сигналов и последующего применения метода наименьших квадратов. В результате удастся получить технически простой алгоритм построения линейной оценки, обладающей свойствами состоятельности и асимптотической нормальности.

С использованием обобщений метода Ибрагимова-Хасьминского найдены асимптотические характеристики выносимых оценок при наличии сингулярностей различных типов. Показано, что в условиях высокой апостериорной точности характеристики максимально правдоподобного и байесовского алгоритмов измерения неизвестных параметров регулярных

пуассоновских и гауссовских сигналов совпадают. Получаемые при этом оценки являются асимптотически нормальными, асимптотически состоятельными и асимптотически эффективными. В то же время при наличии сингулярностей типа «касп» и «скачок» по измеряемым параметрам, несмотря на одинаковый характер стремления максимально правдоподобной и байесовской оценок к истинному значению оцениваемого параметра с ростом числа наблюдений, эффективной оказывается только байесовская оценка. Максимальная скорость сходимости максимально правдоподобной и байесовской оценок наблюдается при сингулярностях типа «скачок», минимальная – в регулярном случае.

Полученные результаты могут быть использованы для решения ряда актуальных задач мониторинга, например, задачи обнаружения нескольких источников, задачи сопровождения движущегося объекта, задачи обнаружения источников по измеренным углам прихода принимаемых от них сигналов и т.д.

Работа выполнена при поддержке Министерства науки и высшего образования Российской Федерации (проект FSWF-2020-0022).

Список литературы

1. Handbook of position location: Theory, practice, and advances / Edited by R. Zekavat, R.M. Vuehrer. – Hoboken: Wiley-IEEE Press, 2019. – 1376 p.
2. ГЛОНАСС: принципы построения и функционирования / Под ред. А.И. Перова, В.Н. Харисова. – М.: Радиотехника, 2010. – 800 с.
3. Куликов Е.И., Трифонов А.П. Оценка параметров сигналов на фоне помех. – М.: Сов. радио, 1978. – 296 с.
4. Chernoyarov O.V., Kutoyants Yu.A. Poisson source localization on the plane: the smooth case // *Metrika*. – 2020. – Vol. 83. – No. 4. – P. 411-435.
5. Chernoyarov O.V., Dachian S., Kutoyants Yu.A. Poisson source localization on the plane: cusp case // *Annals of the Institute of Statistical Mathematics*. – 2020. – Vol. 72. – No. 5. – P. 1137-1157.
6. Farinetta C., Kutoyants Yu.A., Top A. Poisson source localization on the plane: change-point case // *Annals of the Institute of Statistical Mathematics*. – 2020. – Vol. 72. – No. 3. – P. 675-698.
7. Kutoyants Yu.A. On localization of source by hidden Gaussian processes with small noise // *Annals of the Institute of Statistical Mathematics*, in press.
8. Arakelyan N.V., Kutoyants Yu.A. On the identification of the source of emission on the plane // *Proceedings of the Yerevan State University, Physical and Mathematical Sciences*. – 2019. – Vol. 53. – No. 2. – P. 75-81.
9. Chernoyarov O.V., Dachian S., Farinetta C., Kutoyants, Yu.A. Estimation of the position and time of emission of a source, submitted.